

UMA ABORDAGEM SOBRE O PERFIL DO DETENTO E A IMPORTÂNCIA DA RESSOCIALIZAÇÃO¹

Rafaele Pavéglio; Felipe Luiz Angst, Raul Antonio Royer

Declaro que o trabalho apresentado é de minha autoria, não contendo plágios ou citações não referenciadas. Informo que, caso o trabalho seja reprovado duas vezes por conter plágio pagarei uma taxa no valor de R\$ 250,00 para terceira correção. Caso o trabalho seja reprovado não poderei pedir dispensa, conforme Cláusula 2.6 do Contrato de Prestação de Serviços (referente aos cursos de pós-graduação *latu sensu*, com exceção à Engenharia de Segurança do Trabalho. Em cursos de Complementação Pedagógica e Segunda Licenciatura a apresentação do Trabalho de Conclusão de Curso é obrigatória).

RESUMO

A abordagem sobre o perfil do detento nas prisões brasileiras e a importância da ressocialização é um tema de extrema relevância para entendermos os desafios e as necessidades do sistema carcerário em nosso país. O perfil do detento em relação ao crime pode variar de acordo com diversos fatores, como motivação, tipo de crime cometido, perfil psicológico, antecedentes criminais, entre outros. Existem várias teorias que tentam explicar o que causa a criminalidade, mas nenhuma delas é capaz de explicar a origem de todos os crimes, pois cada crime tem sua própria causa e contexto específico. Os detentos no Brasil têm características sociais que os tornam vulneráveis, como ter baixa escolaridade ou não ter acesso à educação de qualidade, estar desempregado, ser pobre, se envolver com drogas, não ter condições dignas de moradia, e ter histórico de violência familiar, cria um ciclo de exclusão social que favorece a criminalidade e, como consequência, a prisão. O perfil do detento nas prisões brasileiras é um reflexo de um sistema falho e desigual. A reincidência criminal é alta no Brasil, apontando para a necessidade de oferecer suporte e oportunidades para que os detentos possam se reintegrar à sociedade de maneira digna. A ressocialização surge como uma alternativa necessária para garantir sua reintegração à sociedade de forma efetiva.

Palavras-chave: Perfil do detento. Conceito. Ressocialização. Personalidade do detento.

ABSTRACT

The approach to the profile of inmates in Brazilian prisons and the importance of resocialization is an extremely relevant topic for understanding the challenges and needs of the prison system in our country. The prisoner's profile in relation to crime can vary according to several factors, such as motivation, type of crime committed, psychological profile, criminal history, among others. There are several theories that try to explain what causes crime, but none of them are able to explain the origin of all crimes, as each crime has its own cause and specific context. Prisoners in Brazil have social characteristics that make them vulnerable, such as having low education or not having access to quality education, being unemployed, being poor, being involved with drugs, not having decent housing conditions, and having a history of family violence, creates a cycle of social exclusion that favors crime and, as a consequence, prison. The profile of inmates in Brazilian prisons is a reflection of a flawed and unequal system. Criminal recidivism is high in Brazil, pointing to the need to offer support and opportunities so that inmates can reintegrate into society in a dignified manner. Resocialization appears as a necessary alternative to guarantee their effective reintegration into society.

Keywords: Detainee profile. Concept. Resocialization. Personality of the detainee.

¹ Artigo científico apresentado ao Grupo Educacional IBRA como requisito para a aprovação na disciplina de TCC.

² Discente do curso **Ciências Sociais com Ênfase em Sociologia**.

1 INTRODUÇÃO

Atualmente, a abordagem sobre o perfil do detento nas prisões brasileiras e a importância da ressocialização é um tema de extrema relevância para entendermos os desafios e as necessidades do sistema carcerário em nosso país. As prisões brasileiras são conhecidas por enfrentarem diversos problemas, como superlotação, falta de estrutura, violência e precárias condições de vida. Diante dessas condições, é importante estudar e analisar o perfil dos detentos, a fim de entender as causas e os fatores que contribuíram para sua prisão.

O perfil do detento em relação ao crime pode variar de acordo com diversos fatores, como motivação, tipo de crime cometido, perfil psicológico, antecedentes criminais, entre outros. Em geral, os detentos apresentam características comuns, como histórico de violência ou comportamento agressivo, envolvimento com drogas, baixa escolaridade, falta de perspectiva de futuro, ausência de apoio familiar, entre outros fatores socioeconômicos desfavoráveis.

Cada caso é único, e é importante analisar as especificidades de cada detento para entender seu perfil em relação ao crime cometido, pois é comum encontrar detentos que tenham algum tipo de transtorno mental, como distúrbios de personalidade, esquizofrenia, bipolaridade, que podem ter contribuído para a prática do crime. Além disso, é fundamental considerar que a pessoa privada de liberdade possui direito à reabilitação e ressocialização, buscando-se sua reinserção na sociedade de forma responsável e consciente.

A família desempenha um papel crucial no processo de reintegração social, pois promove uma troca de ideias entre o indivíduo que cumpriu pena e aqueles que conviverão com ele, além de fomentar o contato entre a família e o apenado. Quanto a sociedade, deve adotar uma postura inclusiva, oferecendo apoio, oportunidades e serviços que ajudem no processo de ressocialização. É necessário combater o estigma e o preconceito, além de refletir sobre a estrutura do sistema penal, visando uma sociedade mais justa e igualitária.

O objetivo deste trabalho é agregar conhecimento à prática profissional no dia a dia dentro de uma casa prisional. A justificativa é de aperfeiçoamento para quando houver oportunidade de colocar alguma situação em prática. A metodologia utilizada é a pesquisa

bibliográfica realizada através de outras obras, de acesso digital ou livros físicos. Neste trabalho de pesquisa, é possível entender as várias características para descrever e/ou entender o que leva um ser humano a cometer um crime.

2 PERFIL DO DETENTO

Primeiramente, antes de abordar sobre o perfil do detento, é preciso conceituar o termo. De acordo com o dicionário Michaelis, detento é “aquele que se acha preso em casa de detenção ou penitenciária; preso, prisioneiro”. Juridicamente, o dicionário menciona que significa “o que cumpre pena de detenção”. No *Vade Mecum*, um livro compilado de leis, fundamental para estudantes de Direito, o termo detento também ressalta que é “preso. Aquele que cumpre pena de detenção, em decorrência de sentença condenatória”. Portanto, neste artigo o tema abordado é o detento, o qual já foi condenado e se encontra em reclusão ou, o mesmo que, em pena privativa de liberdade.

Mereles (2023), descreve sobre o porque tem tanta gente presa no Brasil e para decorrer sobre o perfil do detento, é preciso descrever sobre algumas pautas importantes, como, por exemplo, encarceramento em massa, termo que nasceu nos Estados Unidos na década de 80, sob o contexto de inauguração das guerras às drogas e vem crescendo no Brasil ao longo das ultimas décadas, também impulsionado pela guerra às drogas.

Para Mereles (2023), há muitos motivos que levam ao grande número de pessoas presas no Brasil, incluindo o aumento da punição, o tratamento da pobreza como crime e a tendência do sistema penal em escolher quem será punido, entre outros fatores. A autora cita a decisão de considerar o tráfico de drogas como um crime extremamente grave, com penas mais longas, o que fez com que mais pessoas fossem condenadas e, com isso, houve um aumento significativo, da população carcerária.

Vergara (2002), salienta que existem várias teorias que tentam explicar o que causa a criminalidade, mas nenhuma delas é capaz de explicar a origem de todos os crimes. Cada uma das teorias pode se aplicar bem a pelo menos uma situação criminosa específica, mas nenhuma delas consegue oferecer uma explicação abrangente que se aplique a todos os casos de criminalidade. Isso sugere que a criminalidade é um fenômeno complexo e multifacetado, e que pode haver diferentes fatores e circunstâncias que contribuem para o surgimento de crimes.

Para o antropólogo, cientista e político Luiz Eduardo Soares (2019), que exerceu o cargo de coordenador de Segurança, Justiça e Cidadania no Rio de Janeiro, o crime é o ato de violar uma lei estabelecida e pode abranger uma ampla variedade de situações distintas. Cada crime é favorecido por condições específicas e tem suas próprias causas particulares. Isso implica que a ocorrência de crimes diversos pode ser resultado de diferentes fatores, como problemas sociais, econômicos, psicológicos, entre outros.

Cada crime tem sua própria causa e contexto específico, e não existe uma única razão que explique todos os crimes e, Soares cita o exemplo de um menino de rua que rouba para cheirar cola está motivado pela necessidade de satisfazer seu vício em drogas, buscando uma fuga de sua realidade difícil. Por outro lado, um operador financeiro que lava dinheiro para traficantes está motivado pelo ganho financeiro e pela cumplicidade com atividades ilegais. Embora as motivações sejam diferentes, ambos estão envolvidos em ações criminosas, infringindo a lei.

Para Hugues (2004), a forma como as cidades são desenhadas e os territórios em que estão localizados têm uma relação direta com a criminalidade. Isso indica que eventos criminosos estão ligados às dificuldades e problemas que surgem devido à falta de infraestrutura urbana adequada e exclusão social, especialmente causando desespero nessas pessoas. Portanto, compreender o que leva uma pessoa a cometer um crime é uma tarefa difícil devido a essas complexas circunstâncias.

Na visão de Cavalcanti (2021), é evidente que a criminalidade é mais alta em áreas em que não há um governo efetivo presente para manter a ordem e impor a lei. Nas favelas, especificamente, as pessoas costumam sentir a falta de cuidado por parte do Estado, já que essas áreas são abandonadas e não recebem prioridade dos governantes.

O tráfico de drogas se disseminou de forma rápida em todo o país e, atualmente, é o crime mais praticado no Brasil. O motivo pelo qual isso acontece é que é muito mais simples para uma pessoa marginalizada, sem instrução, sem acesso adequado à educação e com todos os problemas associados à pobreza em que nasceu ingressar no mundo do crime. Isso ocorre porque, em um país que não valoriza, não investe e não oferece as condições necessárias para que as pessoas de baixa renda possam se desenvolver e progredir, o caminho do crime acaba tornando-se a opção mais acessível.

Segundo dados da Superintendência dos Serviços Penitenciários do Rio Grande do Sul – SUSEPE RS, a população total prisional atualizada é de 41.879, sendo 39.457 homens e 2.422 mulheres. Dentre estes, a SUSEPE apresenta alguns dados estatísticos e o que comprova a versão de alguns autores é em relação ao grau de instrução, com percentuais de detentos masculinos e femininos, como segue na imagem abaixo:

Figura 1: Grau de instrução
Fonte: Superintendência dos Serviços Penitenciários - SUSEPE RS.

Figura 2: Grau de instrução
Fonte: Superintendência dos Serviços Penitenciários - SUSEPE RS.

Conforme mostra as figuras acima, através dos gráficos, do total de detentos já mencionado, 59,94% são masculinos e possuem o ensino fundamental incompleto e, 52,18 % são femininas e, também, não concluíram o 9º ano do fundamental. O percentual também mostra outros dados, como:

- 1) Cor branca são a maioria, sendo 65,38 % masculinos e 66,37% femininas.

- 2) A faixa etária fica entre 35 e 45 anos de idade para ambos, sendo 28,74% para homens e 30,23% para mulheres.
- 3) Em relação aos números de filhos, a grande maioria possui filhos e, os números mostram que a maioria das mulheres possuem, no mínimo 2 filhos.

Vários estudos mostram que os detentos no Brasil têm características sociais que os tornam vulneráveis, como ter baixa escolaridade ou não ter acesso à educação de qualidade, estar desempregado, ser pobre, se envolver com drogas, não ter condições dignas de moradia, e ter histórico de violência familiar, cria um ciclo de exclusão social que favorece a criminalidade e, como consequência, a prisão. Além disso, muitos deles têm problemas mentais que não foram diagnosticados ou tratados corretamente, o que piora ainda mais sua situação. Mendes destaca que:

O louco moral é a pessoa que obtém, aparentemente, íntegra a sua inteligência, mas sofre de profunda falta de senso moral. É um homem perigoso pelo seu terrível egoísmo. É capaz de praticar um morticínio pelo mais ínfimo dos motivos. (MENDES, 2008, P.05)

Portanto, louco moral é a pessoa que, aparentemente, possui uma inteligência normal, mas tem uma séria falta de senso moral. Isso significa que ela é incapaz de discernir entre o que é certo e errado e não tem empatia pelas outras pessoas. Além disso, o "louco moral" é descrito como perigoso devido ao seu terrível egoísmo. Isso implica que ele é capaz de cometer um massacre ou assassinato por motivos insignificantes, o que demonstra sua natureza impulsiva e falta de controle emocional.

A respeito da desigualdade social, Filocre (2021), salienta que essa percepção provoca a formação de referências negativas na mente das pessoas, levando-as a acreditar que estão perdendo em diferentes aspectos da vida, como bens materiais, direitos, relacionamentos interpessoais, profissionais e afetivos. Essas perdas percebidas podem fazer com que as pessoas se tornem mais propensas a adotar comportamentos arriscados, incluindo comportamentos criminosos.

As pessoas têm uma inclinação para correr riscos quando se deparam com oportunidades de grandes ganhos, mesmo que essas oportunidades sejam improváveis de se concretizarem. Porém, elas tendem a evitar correr riscos quando se encontram diante de possíveis perdas significativas, mesmo que essas perdas sejam improváveis de ocorrer.

O perfil do detento nas prisões brasileiras é multifacetado e complexo e um dos fatores mais relevantes para os altos índices de encarceramento é a falta de oportunidades e falhas do sistema da justiça criminal. O entendimento do perfil do detento nas prisões brasileiras deve levar em consideração esses aspectos para uma análise adequada e uma busca por soluções efetivas.

Outro aspecto importante é a presença de pessoas não condenadas ou com prisão preventiva nas cadeias brasileiras. A lentidão do sistema judiciário e a falta de assistência jurídica adequada contribuem para que indivíduos aguardem por longos períodos sem condenação, o que os coloca em contato direto com o ambiente carcerário.

A política de combate ao narcotráfico, focada primordialmente na repressão e no encarceramento, resulta em um número significativo de presos por crimes relacionados às drogas. No entanto, essa abordagem não tem sido efetiva em reduzir a oferta e o consumo de entorpecentes, além de sobrecarregar ainda mais o sistema carcerário.

Além disso, a superlotação das prisões é um problema recorrente no país. O número de detentos é muito superior à capacidade do sistema carcerário, o que resulta em condições precárias de vida nas penitenciárias. A superlotação leva à falta de higiene, espaço, saúde e oportunidades de reabilitação. O ambiente prisional hostil, muitas vezes dominado por facções criminosas, propicia a violência e a perpetuação do ciclo criminal.

O perfil do detento nas prisões brasileiras é um reflexo de um sistema falho e desigual. Para promover uma justiça mais eficiente e igualitária, é necessário ir além do encarceramento e investir em medidas de prevenção, ressocialização e políticas sociais que abordem as causas estruturais do crime. Somente dessa forma será possível transformar o sistema carcerário em um ambiente de reabilitação e reintegração social.

Há uma teoria que Vergara (2002) expõe, a respeito de alguns pais que negligenciam seus filhos, permitindo que eles fiquem sozinhos nas ruas, sem supervisão, e sendo influenciados por outros jovens, alguns dos quais têm um comportamento criminoso. Isso acontece mesmo quando os pais estão presentes. O autor complementa que:

[...] em vizinhanças mais pobres, cujas casas geralmente são compartilhadas por várias famílias e vivem abarrotadas, os jovens preferem passar seu tempo fora de casa, longe dos olhos dos pais. [...] a maior parte da criminalidade gerada em meio à pobreza tem como vítimas os próprios pobres, que ainda vivem o drama de não ter a quem recorrer, visto que, em muitos bairros de baixa renda, a presença da polícia e de serviços de saúde é muito menor. (VERGARA 2002, P.01).

Estudos indicam que a maior parte da criminalidade nas comunidades carentes, atinge principalmente os próprios moradores pobres, que muitas vezes não têm acesso adequado à polícia e serviços de saúde devido à escassez desses recursos nos bairros de baixa renda. Mendes, destaca outro aspecto bem relevante:

A questão primordial é que cada pessoa possui o seu livre arbítrio, para que possa se posicionar perante aos vários fatores que a sociedade lhe impõe, sejam eles biológicos, sociológicos ou jurídicos. O homem é o dono do seu destino, pois a partir do seu nascimento é um indivíduo livre, cabe ao mesmo escolher se permanecerá liberto ou se acorrenará aos sistemas de privação que a sociedade lhe aplicará. (MENDES, 2008. P.14).

O autor destacou a importância do livre arbítrio de cada indivíduo, ou seja, a capacidade de tomar decisões e escolher o próprio caminho de vida. Cada pessoa é livre para se posicionar diante dos diversos fatores que a sociedade impõe, como questões biológicas (como a influência do corpo e da saúde), sociológicas (como as normas e valores sociais) e jurídicas (como as leis e regulamentos).

Desde o momento do nascimento, a pessoa é um ser livre, capaz de decidir se vai permanecer livre ou se vai se submeter aos sistemas de restrição impostos pela sociedade. Implicitamente, ela sugere que é melhor para o indivíduo buscar a liberdade pessoal e evitar se deixar aprisionar por esses sistemas de privação.

3 RESSOCIALIZAÇÃO

A falta de programas de ressocialização e de assistência pós-liberdade é uma questão preocupante. A reincidência criminal é alta no Brasil, apontando para a necessidade de oferecer suporte e oportunidades para que os detentos possam se reintegrar à sociedade de maneira digna. A ausência de políticas efetivas de reinserção social aumenta a probabilidade de recaída no crime e contribui para a perpetuação do ciclo de violência e criminalidade.

Neste contexto, a ressocialização dos detentos surge como uma alternativa necessária para garantir sua reintegração à sociedade de forma efetiva. A ressocialização consiste em um conjunto de políticas e práticas que visam promover a reinserção social do detento, oferecendo-lhe oportunidades de educação, capacitação profissional e assistência psicológica. A Lei de Execução Penal nº 7.210/1984 em seu art. 10 dispõe que:

art. 10. A assistência ao preso e ao internado é dever do Estado, objetivando prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em sociedade.
Parágrafo único. A assistência estende-se ao egresso.

A importância da ressocialização está associada não apenas à redução da reincidência criminal, mas também à garantia dos direitos humanos, ao fortalecimento do Estado democrático de direito e à construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Ao investir na ressocialização, o Estado contribui para romper o ciclo de criminalidade e para proporcionar condições para que os detentos tenham uma vida digna após o cumprimento de suas penas.

A ressocialização busca ajudar o detento a refletir sobre as ações erradas que cometeu, através do trabalho em diferentes áreas. Shecaira e Corrêa Junior (1995, p.44), definem ressocialização como:

A efetiva reinserção social, a criação de mecanismos e condições para que o indivíduo retorne ao convívio social sem traumas ou seqüelas, para que possa viver uma vida normal. Sabendo que o estado não proporciona a reinserção social de nenhum recluso, o que possibilita o retorno à criminalidade, ou a reincidência criminal.

É fundamental que a ressocialização seja realizada de forma efetiva e responsável, por meio da implementação de políticas públicas adequadas e de um sistema prisional que proporcione as condições necessárias para a reintegração dos detentos. Além disso, é preciso

combater a estigmatização e a discriminação dos ex-detentos, oferecendo-lhes apoio e oportunidades de reinserção social.

Na esfera do sistema carcerário, medidas como a implantação de programas de ressocialização, oferta de assistência médica e psicológica, além de treinamentos profissionais, são essenciais para preparar os detentos para a vida em liberdade. A promoção de uma cultura de paz e a punição alternativa também podem ser opções viáveis para crimes de menor potencial ofensivo, evitando desnecessárias penas de prisão.

Para Santos (1995, p.193) a ressocialização é “a reintegração do delinquente na sociedade, presumivelmente recuperado”, ou seja, é a ação de colocar um criminoso de volta na sociedade após um processo de reabilitação, com a crença de que ele tenha se recuperado e, Albergaria (1996, p. 139), complementa que “a ressocialização é um dos direitos fundamentais do preso”.

A ressocialização não se resume apenas a ensinar ao indivíduo preso como se comportar de acordo com as normas da sociedade. Ela também busca reintegrar efetivamente esse indivíduo à comunidade, oferecendo meios e condições para que ele retorne sem traumas. O trabalho de ressocialização deve começar logo que o detento inicia o cumprimento da pena, de forma a obter resultados efetivos até o final da execução da pena.

O objetivo da ressocialização é recuperar a autoestima e a dignidade do preso, através de aconselhamentos e condições para seu crescimento pessoal, assim como a elaboração e execução de projetos que visam sua reintegração profissional. Quando uma pessoa se esforça para se reintegrar à sociedade após sair da prisão, não só ela própria será beneficiada, mas também seus familiares. Isso acontece porque, ao refletir sobre as consequências de seus atos que a levaram à prisão, o ressocializado adotará uma nova postura e dará mais importância à sua família. Dessa forma, seu dia a dia será diferente, pois buscará se manter longe da criminalidade.

Bittencourt (1996, p.25) enfatiza que a ressocialização, ou seja, a reintegração de um indivíduo à sociedade após cumprir uma pena, não é o único nem o objetivo principal da punição. No entanto, é uma das finalidades que devem ser perseguidas na medida do possível.

Além disso, não se pode colocar toda a responsabilidade de conseguir a completa ressocialização do delinquente nas disciplinas penais, ignorando a existência de outros programas e meios de controle social, como a família, a escola e a igreja, que o Estado e a sociedade podem usar para alcançar o objetivo de socialização.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em conclusão, o perfil do detento mostra uma pessoa que cometeu um crime ou infração e foi condenada pelo sistema judicial. Esse indivíduo pode apresentar um histórico de comportamentos delituosos, falta de oportunidades e um ambiente social desfavorável. Além disso, existem variações na idade, gênero, etnia e nível socioeconômico dos detentos, o que evidencia a diversidade no sistema carcerário. Apesar das circunstâncias que levaram à sua prisão, é importante lembrar que essas pessoas têm o potencial de se reabilitar e reintegrar na sociedade, através do acesso a programas de educação, trabalho e apoio emocional.

O sistema penitenciário desempenha um papel crucial na tentativa de ressocialização desses indivíduos e na prevenção da reincidência criminal. No entanto, a realidade atual dos presídios em muitos lugares mostra desafios significativos, como superlotação, violência e falta de investimentos em políticas de reintegração efetivas. Por isso, é fundamental buscar soluções e abordagens alternativas para a punição e reabilitação dos detentos, com foco na justiça, equidade e dignidade humana.

O encarceramento em massa no Brasil é um grave problema que exige medidas urgentes para a sua solução a fim de garantir os direitos básicos aos presos e repensar o modelo de justiça criminal, buscando soluções mais humanas e eficazes. Também, se faz necessário repensar a política de drogas no país, investindo em abordagens voltadas para a redução de danos e a prevenção do uso problemático de substâncias.

É imprescindível investir em políticas sociais que promovam a igualdade de oportunidades, tais como educação de qualidade, criação de empregos e moradias dignas. Além disso, é fundamental ampliar a assistência jurídica aos mais vulneráveis, de modo a garantir um processo justo.

A sociedade deve reagir à ressocialização ou reintegração social de forma acolhedora, empática e inclusiva. É importante reconhecer que a ressocialização é um processo complexo e desafiador, que requer o apoio da comunidade e a superação de estigmas e preconceitos. A família representa todas as melhores expectativas que o ex detento espera encontrar na sua liberdade restaurada.

REFERÊNCIAS

ALBERGARIA, Jason. **Das Penas e da Execução Penal**. 3ª ed. Belo Horizonte: Del Rey, 1996.

BRASIL. LEI Nº 7.210, de 11 DE JULHO DE 1984. **Institui a Lei de Execução Penal**. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/17210 Acessado em: 11 de agosto de 2023.

BITENCOURT, Cezar Roberto. **Manual de Direito Penal: parte geral**. 5. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999.

CAVALCANTE, João Gabriel Desiderato. **A criminalidade pela ausência do Estado**. 2021. Disponível em: <https://joaogabrieldesiderato.jusbrasil.com.br/artigos/1345995324/a-criminalidade-pela-ausencia-do-estado> Acessado em: 26 de julho de 2023.

FILOCRE, Lincoln Daquino. **Percepção de Desigualdades e Criminalidade: A ação cotidiana do homem, com atos conscientes ou inconscientes, tem como fundamento a percepção do mundo**. 2021. Disponível em: <https://filocre.jusbrasil.com.br/artigos/1204260001/percepcao-de-desigualdades-e-criminalidade> Acessado em: 03 de agosto de 2023.

HUGUES, Pedro Javier Aguerre. 2004. **Segregação socioespacial e violência na cidade de São Paulo: referências para a formulação de políticas públicas**. São Paulo. Doutorado 2003. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/spp/v18n4/a11v18n4.pdf> Acessado em: 22 julho de 2023.

MENDES, Deisiane de Jesus. **Classificação dos criminosos segundo: Lombroso, Ferri e Garofalo**. Paracatu, 2008. Disponível em: http://www.atenas.edu.br/uniatenas/assets/files/magazines/DIREITOS_HUMANOS_E_A_ETICA_COOPERATIVA.pdf Acessado em: 08 de agosto de 2023.

MERELES, Carla. **Perfil da população carcerária brasileira**. 2023. Disponível em: <https://www.politize.com.br/populacao-carceraria-brasileira/> Acessado em: 28 de agosto de 2023.

MICHAELIS. **Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa**. 2023. Disponível em: <https://michaelis.uol.com.br/palavra/nY2M/detento/> Acessado em: 01 de setembro de 2023.

SANTOS, J. Seixas. **Dicionário de Criminologia**. 3ª ed. Campinas: Conan, 1995.

SHECAIRA, Sergio Salomão. CORRÊA JUNIOR, Alceu. **Pena e Constituição**. São Paulo: RT, 1995.

SOARES, Luiz Eduardo. **Criminalidade no Brasil e redução da maioria penal**. 2019. Disponível em: https://www.linkedin.com/pulse/criminalidade-brasil-e-redu%C3%A7%C3%A3o-da-maioridade-penal-filipe-carteri/?trk=public_profile_article_view Acessado em: 23 de agosto de 2023.

SUSEPE, Superintendência dos Serviços Penitenciários RS. **Estatísticas**. 2023. Disponível em: http://www.susepe.rs.gov.br/conteudo.php?cod_menu=34 Acessado em: 26 de agosto de 2023.

VADE MECUM BRASIL. **Compilado de significados**. 2023. Disponível em: <https://vademecumbrasil.com.br/palavra/detento> Acessado em: 31 de agosto de 2023.

VERGARA, Rodrigo. **A origem da criminalidade**. 2002. Disponível em: <https://super.abril.com.br/ciencia/a-origem-da-criminalidade/> Acessado em 02 de agosto [U1]de 2023.